

ANÁLISE DA TEORIA DAS NECESSIDADES ADQUIRIDAS DE MCCLELLAND COMO MEIO DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO

Sara Almeida da Silva, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, sara.silva27@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

Karla Maria Santos de Andrade Costa, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, karla.costa@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente trabalho tem como intuito demonstrar os pontos de maior relevância na teoria das necessidades adquiridas, formulada pelo psicólogo norte-americano David Clarence McClelland no ano de 1961. A teoria relata que o sucesso do indivíduo depende de dois fatores, das experiências socialmente adquiridas ao longo da vida e de como essas experiências devem ser tratadas para compreender quais necessidades o indivíduo precisa suprir para atingir a motivação. Partindo desse ponto, o problema a se estudar destina-se a entender se o sucesso profissional pode ser medido com base em três necessidades que ao serem supridas seriam suficiente para gerar satisfação de colaboradores com seus trabalhos? O objetivo geral da pesquisa é a análise da teoria desenvolvida por McClelland e como ela pode ser relacionada de modo mais atual ao conceito de satisfação no ambiente profissional. O método de pesquisa para o tema proposto é a pesquisa bibliográfica, por se destacar no uso de informações bem selecionadas e atualizadas no assunto a ser tratado, além de ser a metodologia mais viável para a finalidade de evitar possíveis redundâncias na abordagem do tema. Obteve-se como resultado da análise que em meio a tantos problemas encontrados em gestores, conforme o ponto de vista de equipes de colaboradores, a preocupação em conhecer as diferenças e necessidades da equipe não tem sido um comportamento devidamente adotado por parte da liderança. Portanto concluiu-se que a teoria é útil para a realidade de diversas empresas da globalização, porém o problema encontra-se no descaso da liderança.

Palavras-chave. *Motivação, necessidades, McClelland.*

ABSTRACT. *The present work aims to demonstrate the most relevant points in the theory of acquired needs, formulated by the American psychologist David Clarence McClelland in 1961. The theory reports that the individual's success depends on two factors, from the socially acquired experiences to the of life and how these experiences should be treated to understand what needs the individual needs to meet in order to achieve a motivation. From this point, the problem to be studied is intended to understand whether professional success can be measured based on three needs that, when met, would be enough to generate employee satisfaction with their work? The general objective of the research is the analysis of the theory developed by McClelland and how it can be more recently related to the concept of satisfaction in the professional environment. The research method for the proposed theme is a bibliographic search, as it stands out in the use of well selected and updated information on the subject to be treated, in addition to being the most viable methodology to avoid redundancies in approaching the theme. It was obtained as a result of the analysis that in the midst of so many problems found in managers, according to the point of view of the teams of collaborators, the concern to know the differences and needs of the team has not been a behavior properly adopted by the leadership. Therefore, it was concluded that the theory is useful for the reality of several globalization companies, but the problem lies in the neglect of leadership.*

Keywords. *Motivacion, needs, McClelland.*

1. INTRODUÇÃO

A forma e comportamento do ser humano em lidar com as exigências do trabalho se alteram de pessoa para pessoa, dependendo de diversos fatores para entender a ocorrência de reações tão distintas dos indivíduos perante o assunto trabalho. Entre várias formas de abordagem desse assunto, há a motivação e como ela pode variar entre os indivíduos.

Para BERGAMINI (2006), a motivação pode ser entendida como todas as forças ou fatores que agindo de forma unificada impulsionam o movimento ou ação do indivíduo para agir em experiências diversas, ou seja, boas ou ruins.

Este estudo possui a finalidade de analisar a teoria das necessidades adquiridas, pertencente ao eixo chamado de psicologia das diferenças, ao qual foi desenvolvida pelo psicólogo americano David Clarence McClelland. De forma geral, a teoria indica que o desempenho do indivíduo é resultante de três tipos de necessidades (Filiação, realização e poder) que podem ser aprendidas ou socialmente adquiridas ao longo das experiências de vida. Cada indivíduo possui uma tendência maior para alguma necessidade específica entre as três, a que melhor se enquadrar na personalidade e experiências do profissional (MCCLELLAND, 1972).

A questão que mobiliza a curiosidade perante o assunto em questão é: o sucesso profissional das pessoas pode ser medido com base em três tipos específicos de necessidades que ao serem supridas seriam o suficiente para gerar satisfação de colaboradores com seus trabalhos?

As hipóteses da pesquisa são: a) A satisfação dos indivíduos com o trabalho é temporária, precisando-se de reforço contínuo; b) As experiências dos indivíduos possuem determinada variedade e aleatoriedade de fatos ou situações, o que os torna suscetíveis a simplesmente alcançar a adequação ao ambiente que estão inseridos; c) As três necessidades propostas por McClelland possuem uma ordem preestabelecida.

O objetivo geral da pesquisa é a análise da teoria desenvolvida por McClelland e como ela pode ser relacionada de modo mais atual ao conceito de satisfação no ambiente profissional.

Como objetivos específicos temos: a) levantar dados e informações relevantes a respeito do significado da teoria de McClelland; b) buscar resultados de pesquisas recentes com possíveis razões de rotatividade ou insatisfação de profissionais em seus trabalhos; c) relacionar a insatisfação de profissionais em seus empregos com a perspectiva relatada por McClelland em sua teoria; d) concluir se as três motivações relatadas na teoria ainda se aplicam aos contextos atuais da mesma forma que no período de sua formulação.

Como justificativa de pesquisa, entende-se que a influência da questão psicológica como forma de compreensão do indivíduo no contexto profissional é de suma importância, cada forma de motivação no trabalho deve ser levada em consideração e devidamente analisada para o entendimento de sua viabilidade ou não para contextos atuais. Tal afirmação justifica a escolha e desenvolvimento da seguinte pesquisa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nascido em 20 de Maio de 1917, o psicólogo norteamericano David C. McClelland é reconhecido por suas contribuições para a motivação humana. Ele pertenceu a uma família de

estudiosos, sendo um aluno brilhante. Aos 16 anos, se fascinou pela literatura alemã, o que veio a ser seu primeiro estudo na faculdade (COHEN, 1977). No entanto, pouco tempo depois, um de seus professores o apresenta à psicologia. McClelland começa uma nova maneira de estudar a motivação. Seu trabalho nesta área iniciou em 1947.

A religião era algo essencial á McClelland. Sua mãe era Presbiteriana e seu pai pastor metodista. McClelland estudou o sucesso em países protestantes, bem desenvolvidos economicamente, em comparação com países católicos, constatando que pais protestantes induziam seus filhos a serem independentes e empreendedores, o que os direcionou a maiores motivações para a realização. Para McClelland, toda motivação é baseada na emoção e consiste, especificamente, em uma expectativa de mudança na condição afetiva (PERILLA TORO, 1998).

Conquistando uma grande notoriedade no campo da motivação, McClelland conseguiu ingressar na Universidade de Harvard no ano de 1956, que foi onde o psicólogo foi responsável por conduzir, por um período de 30 anos, diversas pesquisas. Durante este período McClelland já era altamente reconhecido por sua especialidade no ramo da motivação humana, seus métodos e teorias já eram amplamente aplicados e padronizados em processos organizacionais. Em sua carreira na Universidade de Harvard, McClelland alcançou o cargo de presidência no Departamento de Relações Sociais, pelo período de 1962 até 1967. Em contexto geral, as contribuições e pesquisas de McClelland chegaram a durar, aproximadamente, mais de cinco décadas de atuação (HALL, 2007).

Além da Teoria das necessidades adquiridas e diversos outros trabalhos de grande destaque que o autor formulou, McClelland também é amplamente reconhecido por suas pesquisas acerca dos temas de personalidade e consciência (PERILLA TORO, 1998). Entre suas contribuições nas pesquisas de Harvard, está o desenvolvimento e formulação de um sistema de pontuação que foi recorrentemente utilizado para o *Thematic Apperception Teste* (TAT), ao qual era um método de captação das necessidades muito utilizado por McClelland, um tipo de teste que foi planejado e projetado por MURRAY (1938) com o intuito de ajudar uma variedade de propósitos, como por exemplo, possíveis seleções de ocupações ou pesquisas de investigação de parceiros.

Conforme HALL (2007), o TAT funcionava da seguinte forma, com o propósito de avaliar determinados candidatos a um emprego, por exemplo, aplicavam-se imagens frente ao candidato e ao contar uma história de sua imaginação sobre o que representa a imagem em questão ou criar uma situação específica para ela, o candidato naturalmente colocava em exposição as suas verdadeiras motivações de vida. O TAT se encontra em atuação até hoje.

2.1 TEORIA DAS NECESSIDADES ADQUIRIDAS

A teoria formulada por McClelland (1972) descreve a unicidade perante as necessidades de cada indivíduo, demonstrando que a individualidade das pessoas faz com que cada uma tenha uma percepção diferente acerca da realidade e, sendo assim, precise satisfazer necessidades emotivas diferentes (KOLB; RUBIN e MCYTIRE, 1978).

A teoria de McClelland é pertencente ao eixo chamado de Psicologia das diferenças ou também conhecido como Psicologia das individualidades, ao qual trata do estudo do comportamento humano partindo do princípio de que cada comportamento do indivíduo, por mais que tenha influências do meio ou diversos aspectos envolvidos, difere-se na individualidade. O aspecto individual é o ponto

estratégico do comportamento que faz com que indivíduos apresentem-se de forma única perante outros, mesmo que se tratem de diferenças sutis, cada indivíduo possui sua forma única de se e esse ramo da psicologia preocupa-se no entendimento das consequências das individualidades psicológicas no ser humano (JONASSEN e GRABOWSKI, 2001).

Perante a crença do psicólogo na ligação das emoções do indivíduo com as suas formas de motivações, em complemento com os seus estudos acerca de costumes e experiências de nações economicamente bem desenvolvidas, ele conseguiu formular sua teoria das necessidades adquiridas. A teoria logo se tornou relevante no entendimento das motivações individuais para se obter sucesso, por meio do suprimento de necessidades adquiridas socialmente ao decorrer de experiências de vida (PERILLA TORO, 1998).

De certa forma, a teoria pode ser compreendida também com a sua ligação não só voltada ao indivíduo e seus comportamentos e motivos individuais, mas além disso também atuar com o ambiente e as reações mais viáveis para o indivíduo poder ser aceito perante um grupo e suas regras. Nesse sentido GOMES (2002) destaca a perspectiva da teoria das necessidades adquiridas ter em uma de suas características a relação ao indivíduo presente em determinado ambiente ter de lidar com conceitos de aprendizagem e resolução de problemas, demonstrando que em determinadas situações o indivíduo pode alterar a sua interação com os demais, não se limitando apenas às suas próprias necessidades e sim à uma certa maneira de sobreviver ao ambiente.

McClelland considera três tipos de necessidades especiais que são aprendidas ou adquiridas de alguma forma por meio de experiências do indivíduo (PORTAL EDUCAÇÃO, 2013), a seguir veremos cada uma delas.

2.1.1 NECESSIDADE DE AFILIAÇÃO

É demonstrada por indivíduos que tomam a iniciativa de se inserir em grupos, com a precisão de conhecer e interagir com seus colegas de trabalho. Conforme JAEPIL (2006), O indivíduo com essa necessidade procura passar uma boa imagem e positiva com quem se relaciona, afim de construir parcerias e se sentir mais bem posicionado ou adequado à organização. Tal necessidade é fortemente apresentada por colaboradores com uma alta capacidade de construir Networking. Se trata de uma necessidade interessante para empresas que valorizam muito o trabalho em equipe; processo de Brainstorm; Clima organizacional (ROBBINS, 2005).

2.1.2 NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO

Consiste em um tipo de necessidade que se destaca perante as outras. Seu grande diferencial está no fato dela estar mais ligada ao contexto introspectivo do indivíduo, sendo assim paralela às atitudes do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Pessoas com esse tipo de necessidade aflorada possuem tendência a buscar melhorar o próprio desempenho; conquistar feedbacks relevantes, ou seja, de indivíduos que possam criticar com alta atenção a tarefa desenvolvida; sentir controle acerca de suas obrigações; conquistar maior conhecimento e envolvimento com a aprendizagem, de forma que se torne um processo mais ágil; alcançar desafios maiores e com riscos moderados ou somente essenciais à situação (STONER e FREEMAN, 1999).

2.1.3 NECESSIDADE DE PODER

Direciona a atenção e interesse do indivíduo em tudo o que lhe possa passar status e ascensão sobre os demais. Essa necessidade é específica de indivíduos que querem tomar posse de uma certa autoridade; serem vistos com valor e admiração pelos demais; praticar influência, de forma que sua opinião seja notada e devidamente levada em consideração; inspirar todos aqueles com quem trabalha (MCCLELLAND, 1972). Tais indivíduos analisam os fatos da organização com uma perspectiva mais competitiva e vêem o sucesso como uma consequência de usufruir uma grande parcela de poder em seu cargo.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Perante a definição da temática a ser tratada é de suma importância a escolha do melhor método para se adequar a pesquisa em questão (CUNHA, 2001).

O método a ser utilizado para o desenvolvimento do tema proposto é o de pesquisa bibliográfica por se destacar na apuração de informações, revisando a literatura já existente a fim de evitar que o estudo se torne redundante (MACEDO, 1994).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme uma pesquisa realizada pela consultoria de recrutamento Michael Page, diversos profissionais apontaram que suas maiores dificuldades de trabalho destinavam-se aos seus chefes ou a maneira que a equipe era gerenciada. Segundo G1 ECONOMIA (2020), os entrevistados apontaram como um dos maiores conflitos a falta de reconhecimento e liderança sem referência, como se as maiores causas de desmotivação dentro das organizações fosse relacionada principalmente ao comportamento da liderança, especificamente, na falta de compreensão para com as necessidades mais importantes da equipe de colaboradores.

De acordo com SEBRAE (2019), entre as maiores habilidades que se espera de um gestor, a mais necessária para facilitar a rotina e desenvolvimento empresarial é a de proporcionar cuidado e atenção às pessoas, essa habilidade vai além de todos os desafios, não basta interagir com um colaborador, é preciso entendê-lo de fato. A verdadeira compreensão e atenção aos pontos que motivam a equipe é o ápice de uma liderança qualitativa.

David McClelland estudou o comportamento humano em seus diversos aspectos, no entanto sua tentativa de entendimento das motivações das pessoas, partindo da perspectiva de que o sucesso econômico/profissional de um indivíduo é uma consequência do tratamento de suas forças e necessidades, foi um de seus estudos de maior destaque (PERILLA TORO, 1998).

Segundo MCCLELLAND (1972), um indivíduo que não consegue expor e alcançar a compreensão de suas verdadeiras necessidades no âmbito profissional, pode estar destinado ao fracasso financeiro; ao desgaste emocional ou a ter suas capacidades produtivas comprometidas.

Conforme as exigências que a globalização trouxe ao contexto empresarial, a dificuldade de compreender as necessidades dos colaboradores ficou ainda pior aos gestores. Para XAVIER (2006), a obrigação de lidar com o planejamento de toda a empresa e tomar decisões importantes na resolução de

conflitos, não é párea quando se trata de como conhecer, interagir e estar atento às pessoas que compõem a empresa. As pessoas demonstram o mais alto nível de complexidade da organização, lidar com apenas uma única pessoa já é desafiador, ao lidar com centenas se torna algo de extrema dificuldade (ARAÚJO, 2001). Tais constatações finalizam o devido alcance do objetivo geral de pesquisa deste artigo, pois ao considerarmos a teoria de McClelland com o cenário atual, percebe-se a dimensão das dificuldades para se atingir a real satisfação no âmbito profissional.

A saúde mental se tornou a maior preocupação do século e algo que vem sendo prejudicada frequentemente dentro das organizações (PIMENTA, 2018). É evidente que o ambiente competitivo é consequente perante um grupo de indivíduos que almejam crescimento, porém a grande dificuldade é de evitar que essa competição deixe para trás o caráter colaborativo da equipe e passe a se demonstrar como um conflito de interesses e falta de cumplicidade com os colegas.

Apesar dos conflitos, como proposta de provar a possibilidade de que exista uma sequência de passos que o colaborador deva seguir para se manter na organização, uma entrevista da UOL (2014) coletou algumas dicas, com a finalidade de demonstrar o quanto é recorrente que determinadas atitudes levem uma pessoa a conquistar mais respeito e prestígio perante os colegas e que, portanto, a adequação ao ambiente de trabalho através dessa sequência de ações seja possível. No entanto, adequação não é o mesmo que satisfação. A adequação ao ambiente se trata de sobrevivência, de controlar ou tentar ser menos controlável, sendo que a satisfação se destina melhor a questão afetiva, a felicidade do indivíduo com determinado contexto momentâneo, ou seja, temporário (FRASER, 1996). O que comprova a razão da hipótese A.

Quanto a hipótese B, compreende-se que as experiências dos indivíduos possui aleatoriedade o suficiente para formar as próprias vontades, objetivos e necessidades do indivíduo e o fazer tentar se sentir satisfeito em um ambiente, porém tais experiências também podem levar o indivíduo a escolher que a adequação é mais viável do que disponibilizar maiores esforços afim de atingir uma mudança na condição afetiva (EXAME, 2014). Portanto, constata-se que a hipótese B é verdadeira pois a atitude mais comum entre os indivíduos, não só no trabalho, mas também em outros ambientes, é a adaptabilidade.

No início do presente artigo, pensava-se na possibilidade da teoria das necessidades adquiridas possuir uma forte influência da abordagem Behaviorista, ao qual conta com o controle do ambiente sobre o indivíduo, moldando suas experiências, aprendizados e toda a sua forma de agir com outras pessoas, exigindo adaptação (STAATS, 1980), e que essa influência também deveria estar associada à possibilidade de existir um ciclo para o indivíduo se manter satisfeito no ambiente. Pensando dessa forma, seria provável que as necessidades adquiridas descritas por McClelland tivessem uma ordem predeterminada, que ordenasse as necessidades para o indivíduo começar a pertencer ou a se sentir parte da empresa realmente, que seria, nessa mesma ordem fixa: Necessidade de Afiliação, Realização e Poder.

No entanto, ao decorrer da pesquisa, notou-se um fator de grande obstáculo para que essa hipótese fosse constatada como verdadeira. Apesar da abordagem psicologia das diferenças, ao qual a teoria das necessidades adquiridas é pertencente, também procurar entender o comportamento do indivíduo perante as experiências com a qual é exposto, ela se difere do Behaviorismo em um ponto de suma importância, por entender que cada pessoa possui como característica primordial de comportamento a individualidade (JONASSEN e GRABOWSKI, 2001). Sendo assim, o Behaviorismo

não seria a melhor abordagem de comparação para a teoria das necessidades adquiridas, por levar em conta que o ambiente pode ser digno de controle e reforços sobre a atitude das pessoas para que se atingir um objetivo, ou seja, manipulável, sem levar em conta a individualidade de cada ser e sim seus instintos e necessidades gerais, situados em todo e qualquer ser humano (STAATS, 1980). O que descarta a hipótese C.

5. CONCLUSÃO

Apesar de sua aparente complexidade, a motivação é algo digno de forte investimento, esforço e acompanhamento nas empresas, pois uma boa parte dos conflitos empresariais podem ser solucionados por meio da motivação e do seu resultado nos colaboradores, Levy-Leboyer (1994, 150) afirma:

A motivação não é nem uma qualidade individual, nem uma característica do trabalho: não existem indivíduos que estejam sempre motivados nem tarefas igualmente motivadoras para todos. Na realidade, a motivação é bem mais que um processo estático. Trata-se de um processo que é ao mesmo tempo função dos indivíduos e das atividades específicas que eles desenvolvem. É por isso que a força, a direção e a própria existência da motivação estarão estreitamente ligadas à maneira pessoal pela qual cada um percebe, compreende e avalia sua própria situação no trabalho e, certamente, não à percepção daqueles que estão fora dela como os tecnocratas, os administradores e os psicólogos.

Como objetivo geral de pesquisa analisamos a teoria desenvolvida por McClelland e como ela pode ser relacionada de modo mais atual ao conceito de satisfação no ambiente profissional. Ao qual a teoria demonstrou-se como útil e aplicável ao contexto atual de empresas de diversos ramos, sendo uma ferramenta poderosa de análise das necessidades da equipe, por seu fácil entendimento e boa probabilidade para se atingir uma boa relação com a equipe de colaboradores. No entanto, por conta dos relatos de diversos colaboradores em pesquisas de satisfação no âmbito profissional, que foram realizadas recentemente, entende-se que apesar da existência de diversas ferramentas e teorias para se apoiar ao se tentar compreender colaboradores, os gestores e líderes precisam de maior interesse e participação em realizar melhorias no relacionamento com a equipe.

Perante as constatações das hipóteses temos: a) A satisfação dos indivíduos com o trabalho é temporária, precisando-se de reforço contínuo – Verdadeira; b) As experiências dos indivíduos possuem determinada variedade e aleatoriedade de fatos ou situações, o que os torna suscetíveis a simplesmente alcançar a adequação ao ambiente que estão inseridos - Verdadeira; c) As três necessidades propostas por McClelland possuem uma ordem preestabelecida – Falsa.

Retomando a questão que direcionou a iniciativa de pesquisa e entendimento perante o assunto em questão, analisamos: o sucesso profissional das pessoas pode ser medido com base em três tipos específicos de necessidades que ao serem supridas seriam o suficiente para gerar satisfação de colaboradores com seus trabalhos? A resposta é sim, pois a teoria das necessidades adquiridas ainda pode ser aplicada em contextos atuais de forma eficiente, trazendo informações diferentes e úteis a respeito dos colaboradores. De qualquer forma, entende-se que a preocupação em entender as necessidades dos colaboradores deve ser devidamente valorizada, se não for por essa tentativa, por outra que se adequar melhor a realidade da organização (FUNDAÇÃO, 2017).

Podemos entender que ao se tratar da teoria das necessidades adquiridas, mesmo que ela tenha sido desenvolvida em outro cenário econômico, antes da globalização e ausente de diversos outros aspectos presentes no cotidiano de empresas atuais, ainda se mostra como uma teoria de grande oportunidade para líderes se interarem no comportamento da equipe e usarem isso de forma favorável no desenvolvimento de projetos e na rotina da empresa em si.

Finalmente, assim como muitas outras ferramentas e teorias com alta capacidade de fazer a diferença em uma equipe, se devidamente utilizadas, a teoria das necessidades adquiridas de McClelland ainda possui outras formas de ser medida e contextos distintos a ser aplicada. Para tanto é preciso maiores explorações a cerca de seus aspectos. McClelland deixou um legado especial na área do comportamento humano e suas técnicas e métodos são utilizados até hoje, mesmo que com alguns aperfeiçoamentos. Portanto concluiu-se que diante dos resultados trazidos no artigo em questão, a teoria de McClelland pode e deve ser ressaltada mais vezes conforme a realidade socioeconômica atual, para tanto pede-se a outros autores que futuramente expressem suas contribuições com a teoria e se posicionem para maiores oportunidades de usá-la.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, L. C. G. de. **Organização, Sistemas e Métodos e as Modernas Ferramentas de Gestão Organizacional**. São Paulo: Atlas, 2001.

BERGAMINI, C. W. **Motivação nas Organizações**. São Paulo: Atlas, 2006.

COHEN, D. **Los psicólogos hablan de psicología**. Madrid: Editorial Cátedra, 1977.

CUNHA, Murilo Bastos da. **Para saber mais: fontes de informação em ciência e tecnologia**. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 2001.

EXAME. **10 passos para se adaptar rapidamente a qualquer trabalho**. Disponível em: <https://exame.com/carreira/os-dez-mandamentos-para-se-adaptar-a-qualquer-trabalho/>. Acesso: 10 de Nov. de 2020.

FRASER, T. M. **Work, fatigue, and ergonomics**. In: INTRODUCTION to industrial ergonomics: a textbook for students and managers (online). Toronto: Wall and Emerson, 1996. Available from: <http://www.wallbooks.com/source/fraser.htm>. Access in: 10 de Nov. 2020.

FUNDAÇÃO, da S. M. **Como apoiar saúde mental no trabalho**. Disponível em: <https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-support-mental-health-work>. Acesso: 10 de Nov. de 2020.

G1 ECONOMIA. **8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa de seus chefes**. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/11/22/8-em-cada-10-profissionais-pedem-demissao-por-causa-do-chefe-veja-os-motivos.ghtml>. Acesso: 10 de Nov. de 2020.

GOMES, F. R. Clima organizacional: um estudo em uma empresa de telecomunicações. **Revista de Administração de Empresas**, v.42, n.2, Abr./Jun, p.95-103. 2002.

HALL, W. J. **David McClelland**. Disponível em: <https://psychology.fas.harvard.edu/people/david-mcclelland>. Acesso: 10 de Nov. de 2020.

JAEPIL, C. A Motivational Theory of Charismatic Leadership: Envisioning, Empathy, and Empowerment. **Journal of Leadership & Organizational Studies**, v.13, n.1, p.24. 2006.

- JONASSEN, D. H.; GRABOWSKI, B. L. **Handbook of individual differences: learning & instruction**. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, Hillsdale, New Jersey, 2001.
- KOLB, D. A; RUBIN, I. R; MCINTYRE, J. M.. **Psicologia organizacional: uma abordagem vivencial**. São Paulo: Atlas, 1978.
- LEVY-LEBOYER, C . **A crise das motivações**. São Paulo: Atlas, 1994.
- MACEDO, N. D. de. **Iniciação à pesquisa bibliográfica: guia do estudante para a fundamentação do trabalho de pesquisa**. São Paulo: Edições Loyola, 1994.
- MCCLELLAND, D. C. **A Sociedade Competitiva – realização e progresso social**. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura. 1972.
- MURRAY, H.A. **Explorations in personality**. New York: Oxford University Press, 1938.
- ROBBINS, S. P. **Comportamento Organizacional**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
- PERILLA TORO, L. E. "David C. McClelland (1917 -1998). **Revista Latinoamericana de Psicología**, V. 30, n.3, pp.529-532, 1998.
- PIMENTA, T. **Saúde mental no ambiente de trabalho**. Disponível em: <https://www.vittude.com/empresas/saude-mental-no-ambiente-de-trabalho>. Acesso: 10 de Nov. de 2020.
- PORTAL EDUCAÇÃO. **A teoria McClelland**. Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/a-teoria-mcclelland/35557>. Acesso: 08 de Out. de 2020.
- SEBRAE. **O sucesso do negócio depende de uma boa gestão de equipe**. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/boa-gestao-de-pessoas-resulta-em-sucesso-no-negocio,4423438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso: 10 de Nov. de 2020.
- STAATS, A.W. Behaviorismo social: uma ciência do homem com liberdade e dignidade. In: **Arquivos brasileiros de psicologia** 32(4): 97-116, 1980.
- STONER, J. A. F; FREEMAN, R. E. **Administração**. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
- UOL. **Como sobreviver e se adaptar a mudanças no seu trabalho**. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2014/06/05/saiba-como-sobreviver-e-se-adaptar-a-mudancas-no-seu-trabalho.htm>. Acesso: 10 de Nov. de 2020.
- XAVIER, R. de A. P. **Gestão de pessoas na prática: Os desafios e as soluções**. São Paulo: Editora Gente, 2006.